

(Núm. 245.)

EL NUNCA BIEN PONDERADO, CÉLEBRE CUAL NO OTRO, Y ALEGRE

CASAMIENTO

DE JUAN PINDAJO

CON MARIANA GURIANA,

*sus celebridades, ropas, comida, dote y demas ocurrencias que
verá el curioso lector.*

Mariquita Curiana
y Juan Pindajo,
se han casado en Porcuna
estos dos majos.
La novia es quebrada,

patizamba coja y jorobada,
tambien legañosa
y jocico de perra sarnosa,
sin muelas ni dientes,
y sus años mas de ciento veinte.

Vamos ahora al novio,
que es un buen mozo,
patituerto, estebado,
calvo y potroso,
la nariz raída,
y la boca de bubas comida,
una oreja menos,
y el pezcuezo de paperas lleno,
es también tiñoso,
una pata podrida y baboso.

El cuatro por la tarde
del mes pasado,
pidió el novio á la novia
con mucho agrado.
Llevaban su orquesta
de palillos, chinos, pandereta;
se armó un gran sarao,
bailó novia y novio y convidados,
con gusto y contento
vengan todos á este casamiento.
Llevaba el novio un fraque
de terciopelo,
que de puro raído
le quedó el terció,
y calzones chuscos
á la moda de los mamelucos,
zapatos de esparto
con capotes de pieles de gato,
de corcho solados,
con tachuelas bien estaquillados.

Y la novia un gran traje
de mustlina,
que compró por seis cuartos
en Filipinas:
manto de bayeta,
que en Marruecos se compró á peseta
con un rico moño,
de raíz y fruto de madroño,
brazos remangados,
de color de chorizo tostado.
Escojió por padrino

al pregonero,
quien hizo unas funciones
que fué un salero.
Y una gata fina
escogió la novia por madrina,
la que con primor
hizo su papelito de honor,
pues con el padrino
sucedió el regocijo mas fino.

Celebraron las bodas
con gran contento,
y cada uno vino
con su instrumento;
quien traía un cuerno,
quien un pito de arcacel muy tierno
quien flauta, zambomba,
huesos, cañas cascadas, tambora,
sus buenos panderos,
y bailaron todos con salero.

El padrino ha llevado
bastante vino,
y una rica ensalada
de lechuguino,
su hermoso guisado
de un gordote mastin que han matado
los toros del Puerto,
y dos cuartos de un caballo tuerto,
por postres lechuga
y cigarros de matalahuga.

Después de haber cenado,
cual escopeta
andan el novio y la novia
de carreleta,
y á los convidados
los estómagos les han ablandado,
padrino y madrina
han armado grande chamusquina,
y todos salieron
trasquilados pues por lana fueron.

Como los pobres nevios
solos quedaron,

muy tristes se lamentan
desesperados.

Con gran sentimiento
renegaban de su casamiento:
la jente volvió
y empezaron mas bella funcion
de bulla y de risa
con poner á los dos en camisa.

Con buenos estropajos
de sogas nuevas,
y agua fresca del pozo
les dán mil friegas,
porque los amantes
de alto á bajo, de atrás y adelante,
están badurnados
de un pingacho tan desesperado
que aguantar no puede
ni el demonio el primor con que huele.

Se acostaron los novios
á pierna suelta,
y la gente seguía
su alegre fiesta,
y á la madrugada
cuando está la gente sosegada
que nadie se oía,
un acaso chusco sucedía:
se asustó el indajo
con los dientes de un escarabajo.

Daban gritos los novios
muy fuertemente,
y se echaron al suelo
lijeramente.
La gente ha llegado,
y la puerta abajo les han echado
con gran desconsuelo,
pues estando los dos en el suelo
la risa á movido
del casote que habia sucedido.

Conjuren la vivienda,
decia el novio,
porque anda en esta casa

algun demonio.
Una luz trajeron,
y al instante que en cueros los vieron
huir de tal vicho,
cada uno su cosa le ha dicho,
y la novia amada
permanece como accidentada.

Saltó el vicho endiablado,
picó al padrino,
y á la madrina la entra
en el intestino.
Furia de arañazos
sacudia á cuantos señorazos
estaban presentes,
acudió bastantísima jente,
y para desquite
acabó cual comedia de Ubrique.

Acabó como he dicho
el casamiento,
y oiran ahora el dote,
que es otro cuento.
Un jergon de paja,
un pedazo de escusabaraja,
un candil de corcho,
molini lo sin palo ni mocho,
y un chocolatero
sin el fondo y lleno de agujeros.

Mas de treinta almohadas
de moda nueva
sin fundas y sin lana
ni cobertera;
seis sillas rompidas,
bacinilla de sarro embutida,
dos librillos rotos,
cuatro clavos para herrar un potro,
un bacin rotpido,
y tres cuadros viejos y podridos.

Despues de algunos dias
doña Curiana,
de unos fuertes dolores
se puso mala,

y el señor Pindajo
anda loco arriba y abajo
sin saber que hacerse,
ni en que parte ponerla ó ponerse,
pues la desazon
vá llegándole hasta el corazon.

Llega la hora del parto,
y muy asustada
llora la pobrecita
desconsolada;
y Pindajo ufano
fué al momento y llama al cirujano,
quien pronto acudió,
y al instante el pulso la tomó,
y con gran cuidado
oigan todos lo que ha recetado.

Con pólvora, lejía,
sal amoniaco
y aceite vitriolo
la traen un frasco,
para que tomara
un remedio que la refrescára,
quitára el dolor,
y la hiciera salir con honor
de tan grave asunto,
y el demonio la llevára al punto.

Parió la pobrecita
mil abutardas,

de ratas y ratones
diez carretadas;
parió la Caleta,
el pinar de Chiclana y su huerta,
dos mil lagartijas,
un borrico que se fué á Lebrija,
parió un cigarron
con orejas de perro pachon.

Parió treinta lagartos,
cien comadrejas,
veinte micos rabones
y una coneja;
parió sin tardanza
la Carraca con su Maestranza,
y la Casería
la muralla con su artillería,
parió la maldita
diez camellos sin patas ni tripas.

Y Pindajo asustado
de los traquidos,
con el comadron sale
dando bramidos,
lleno de temor,
y llevando tan grande dolor
porque la parida
acabó su desgraciada vida,
con suspiros tiernos
se largó á descansar al infierno.

CON LICENCIA
Manuel Masó